

YANGI O‘ZBEKISTONDA TO‘QIMACHILIK SANOATINING RIVOJLANISHI

¹Yuldasheva Mavluda To‘ramuratovna, ²Olimova Fotima Orif qizi

¹dotsent.JizPI., ²magistr.JizPi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177240>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizda so‘ngi yillardagi to‘qimachilik sanoatida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar, imkoniyatlar hamda har yili otkazilayorgan ko‘rgazmalar, forumlar va yarmarkalarning o‘rni kattaligi to‘grisida ma‘lumot keltirigan va tahlil qilingan.

Kalit sozlar: to‘qimachilik sanoati, ko‘rgazma, forum, yarmarka, iqtisodiyot, investor.

Аннотация. В данной статье представлена информация и проанализированы изменения и возможности текстильной отрасли нашей Республики за последние годы, а также значение выставок, форумов и ярмарок, которые отменяются каждый год.

Ключевые слова: текстильная промышленность, выставка, форум, ярмарка, экономика, инвестор.

Abstract. This article provides information and analyzes the changes and opportunities in the textile industry of our Republic in recent years, as well as the importance of exhibitions, forums and fairs that are cancelled every year.

Keywords: textile industry, exhibition, forum, fair, economy, investor.

Ma‘lumki, yengil sanoat mamlakatimiz iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mustaqillik yillarida, ayniqsa, Prezidentimiz tomonidan mazkur tarmoqqa qaratilayotgan alohida e‘tibor tufayli O‘zbekiston nafaqat paxta xom ashyosi yetishtiruvchi, balki uni qayta ishlash salohiyati yuksalib borayotgan davlatlar qatoridan joy oldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmonidagi 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o‘sinh sur‘atlarini ta‘minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda «daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish ko‘zda tutilgan.

Prezident SH. Mirziyoev iqtisodiy o‘sinh sur‘atlarini ta‘minlash yuzasidan 2024 yilning birinchi yarim yillikda amalga oshirilgan ishlar va kelgusi vazifalarga bag‘ishlangan yig‘ilishida quyidagilarni ta‘kidladi. Tahlillar ko‘rsatishicha, 2024 yilning birinchi olti oyida yalpi ichki mahsulot 6,4 foizga ko‘paydi, sanoat – 7,8 foizga, qurilish – 10,1 foizga, xizmatlar – 12,9 foizga, qishloq xo‘jaligi – 3,8 foizga o‘ydi. Budget daromadlari ham 113 trillion so‘mga yetib, 14 foizga o‘ydi.

Respublikamizda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirildi.

To‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko‘paytirildi. O‘zbekistonda ana shunday shart-sharoitlarning mavjudligi bois ko‘plab xorijiy davlatlar investorlari o‘z faoliyatini shu yerda yo‘lga qo‘yishga intilmoqdalar. An‘anaviy o‘tkazib kelinayotgan ko‘rgazmalar, o‘z navbatida, ichki bozorda hamkorlar topishga ko‘maklashmoqda.

Paxta xom ashyosini yetishtirishdan boshlab, unga dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qo‘shilgan qiymatli tayyyor

to‘qimachilik mahsuloti chiqarish bosqichigacha bo‘lgan ishlab chiqarishni integratsiya qilishni nazarda tutuvchi rivojlanishining klaster modelini amalga oshirish yo‘lga qo‘yildi.

Respublikamizda to‘qimachilik sohasiga oid turli ko‘rgazmalar, forumlar o‘tkazilmoqda. “To‘qimachilik uskunalari va texnologiyalari” ko‘rgazmasi tashkil etilganiga hali ko‘p bo‘lgani yo‘q. U dastlab 2004 yilda “Tekstil va Moda —Textile Yexro Uzbekistan” ko‘rgazmasi doirasida o‘tkazilgan edi. Ammo qisqa davr ichida mazkur ko‘rgazma soha mutaxassislari orziqib kutadigan tadbirga aylandi. Uning nufuzi yil sayin oshib, ishtirokchi kompaniyalar safi har yili kengayib bormoqda. Shu bilan birga, tashrif buyuruvchi mamlakatlar geografiyasi ham kengayib borayotir. Har yili bu tadbirda Avstriya, Belgiya, Belarus, Buyuk Britaniya, Germaniya, Hindiston, Italiya, XXR, Niderlandiya, Polsha, Janubiy Koreya, Rossiya, AQSh, Turkiya, Fransiya va Shveysariya singari jahonning ko‘plab davlatlaridan 200 ga yaqin kompaniyalar o‘z mahsulotlari bilan qatnashgani buning isbotidir. Bu yerda paxta xom ashyosi va tolasini qayta ishlash uskunalaridan tashqari, ehtiyot qism hamda butlovchi buyumlar, turli kimyoviy vositalar va bo‘yoqlar, tayyor va yarimtayyor mahsulotlar keng hajmda namoyish etildi.

O‘zbekionda paxtachilik sohasi nafaqat agrotexnologiyalarni yanada takomillashtirish, navlar sifatini yaxshilash va paxta tozalash sanoatini modernizatsiya qilish hisobidan, balki ilg‘or jahon tendensiyalari asosida rivojlanib bormoqda.

So‘nggi yillarda soha korxonalarini ishlab chiqarish maydonlarini imkon qadar qisqartirilmoqda. Energiya tejaydigan texnologiyalar va olimlarimiz tomonidan paxta tolasini yangi navlari yaratilmoqda.

Barqaror xomashyo bazasining mavjudligi, paxta tolasini sifatining yuqoriligi, resurslar narxining qulayligi, yuqori malakali xodimlarning mavjudligi sohaga chet el investitsiyasini jalb qilish hajmini oshirish imkonini berayotir. Shu bois har yili mamlakatimizda yangi qo‘shma to‘qimachilik korxonalarini tashkil etilib, ularda sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. “O‘zbekengil sanoat” davlat aksiyadorlik kompaniyasidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatimizda so‘nggi 4 yilda Janubiy Koreya, Shveysariya, Singapur, Yaponiya, Hindiston va boshqa davlatlar investorlari ishtirokida to‘qsondan ortiq korxonalar tashkil etilgan.

Mahsulot sifatini yaxshilash va eksportni oshirish uchun xalqaro hamkorlikni kengaytirdi, GSP+ maqomini oldi va sertifikatlangan ishlab chiqaruvchilarni ko‘paytirildi (WRAP, OEKO-TEX, BSCI, Sedex, GOTS, CE markasi). 2023-yilda “Barqaror rivojlanish yo‘l xaritasi” imzolangan “Better cotton” dasturi ishga tushirildi va 2024-2025-yillar mavsumida 11 ta paxta-to‘qimachilik klasteriga qarashli 20 ta fermer xo‘jaligi bilan hamkorlik qilish kengaytirildi.

Joriy yilning 8-10 sentyabrda Samarqandda bo‘lib o‘tgan xalqaro ITMF forumida dunyoning 15 ta davlatidan 30 ga yaqin jurnalist, bloger, influencer va mashhur fashion jurnallari vakillari qatnashdi.

Ularni paxta ishlab chiqishdan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlar bilan tanishtirish maqsadida press tur tashkil etildi. Mazkur Forum mamlakatimiz to'qimachilik sanoati salohiyatini keng ommaga namoyish etish, uning nufuzini oshirish va mahsulot eksportini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

13 sentyabrda 2004 yilda “Global Textile Forum”ida mamlakat to'qimachilik sanoatining bugungi imkoniyatlarini dunyo hamjamiyatiga namoyon qilish uchun muhim platforma hisoblanadi.

2023-yilda 3 milliard dollardan ortiq to'qimachilik mahsulotlarini eksport qilindi.

Mamlakatda ip ishlab chiqarish 412 ming tonnadan 990 ming tonnaga o'sdi.

2023-yilda biz milliard kvadrat metrdan ortiq mato va 3 milliard kiyim-kechak ishlab chiqarildi. “Barqaror rivojlanish yo'l xaritasi” imzolangan “Better cotton” dasturi ishga tushirildi va 2024-2025-yillar mavsumida 11 ta paxta-to'qimachilik klasteriga qarashli 20 ta fermer xo'jaligi bilan hamkorlik qilish kengaytirildi.

Har yili Respublikamizda o'tkazilayotgan paxta yarmarkalari ,15-yubiley Markaziy Osiyo xalqaro “To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari – CAITME 2024”, Uz Textile Expo Autumn ko'rgazmalari , Yevropa davlatlari, Turkiya davlatlari o'rtasida to'qimachilik forummlari mamlakatimiz to'qimachilik sanoatining rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa mamlakatimizning eksport salohiyati sezilarli ravishda oshib, tashqi bozorga mahsulot yetkazib berish tuzilmasini

xomashyodan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega tayyor mahsulotga yo‘naltirish yengil sanoat imkoniyatlarini kengaytirmoqda . Bu to‘qimachilik sanoatidagi eng so‘nggi yechimlar – ip-kalavadan tortib tayyor kiyimgacha bo‘lgan mahsulotlar bilan tanishish, shuningdek, Markaziy Osiyodagi eng yirik bozorda biznes aloqalarini kengaytirish uchun noyob imkoniyatdir.

Shu bilan birga paxta tolasini va to‘qimachilik mahsulotlarini eksport qilishning bozor mehanizmlarini yanada rivojlantirishga va O‘zbekistonlik ishlab chiqaruvchilar va xorijiy xaridorlar o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni takomillashtirishga va iqtisodiyotimizni yanada o‘shishiga va yuklanishiga turtki bo‘lishi shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmonidagi 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. Prezident SH. Mirziyoev iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash yuzasidan 2024 yilning birinchi yarim yillikda amalga oshirilgan ishlar va kelgusi vazifalar to‘g‘risidagi yig‘ilishi ma‘ruzasi.
3. SAYTLAR:
4. <http://paxta.uz>
5. <http://yarn.uz>
6. <http://agro.uz>
7. <http://sifat.uz>
8. <http://ziyonet.uz>